

ЎПКА АРТЕРИЯСИ ТРОМБОЭМБОЛИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ ХАВФ ОМИЛЛАР ВА ХАВФ ГУРУХЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Матяқубов Жамиид Мавлонович
ТТА Урганч филиали 3-босқич талабаси.

Аннотация. Ўпка артерияси тромбоэмболияси ривожланиши учун хавф омиллар ва хавф гуруҳларини аниқлаш даволаш ва диагностика алгоритмида муҳим рол ўйнайди. Хавф гуруҳлари бўйича тақсимланиши даволовчи врачларга тўғри ташхис қўйиш, ўтказилган текширишлар натижасида олинган ўсма касалликларига шубҳа қилинган ҳолатларда тўғри қарорлар қабул қилишда ёрдам беради. Оёқ вена касалликлари билан оғриган беморларни ажратиб олиш операциядан кейинги даврда, юрак етишмовчилигида, семириб кетиш ва баъзи туғма коагулопатияларда турли сабабларга кўра узоқ вақт иммобилизация қилиш нафақат ташхис қўйиш вақтини қисқартирибгина қолмай, балки ўз вақтида профилактика чораларини ҳам олиб боришга имкон беради.

Калит сўзлар: ўпка артерияси тромбоэмболияси, веноз тромбоэмболиялар, тромбоэмболиялар, хавф стратификацияси, хавф омиллари.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ГРУПП РИСКА ПРИ РАЗВИТИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Аннотация. Выявление факторов риска и групп риска развития тромбоэмболии легочной артерии играет важную роль в лечебно-диагностическом алгоритме. Распределение по группам риска помогает лечащим врачам поставить правильный диагноз, принять правильное решение в случаях подозрения на опухолевые заболевания, полученные в результате обследований. Изоляция больных с заболеваниями вен нижних конечностей в послеоперационном периоде, сердечной недостаточностью, ожирением и некоторыми врожденными коагулопатиями по разным причинам на длительную иммобилизацию не только сокращает сроки диагностики, но и позволяет своевременно проводить профилактические мероприятия.

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, венозная тромбоэмболия, тромбоэмболия, стратификация риска, факторы риска.

DETERMINATION OF RISK FACTORS AND RISK GROUPS IN THE DEVELOPMENT OF PULMONARY ARTERY THROMBOEMBOLIC

Annotation. Identification of risk factors and risk groups for the development of pulmonary artery thromboembolism plays an important role in the treatment and diagnostic algorithm. Distribution by risk groups helps the treating doctors to make the correct diagnosis, to make the right decisions in cases of suspected tumor diseases obtained as a result of the examinations. Isolation of patients with leg vein diseases in the postoperative period, heart failure, obesity and some congenital coagulopathies due to various reasons for long immobilization not only shortens the time of diagnosis, but also allows to take preventive measures in time.

Key words: pulmonary artery thromboembolism, venous thromboembolism, thromboembolism, risk stratification, risk factors

Муаммонинг долзарблиги шундан иборатки, ушбу патология билан касалланиш ҳолатлари охириги олинган маълумотларга қараганда олдинги йиллардагига қараганда 2.5-3 баробарга ошганлиги кузатилмоқда.

Маълумки, ўпка артерияси тромбоемболияси - бу ривожланаётган клиник симптомлар полиморфизми ва патогномик клиник белгиларнинг йўқлиги билан ажралиб турадиган касалликлар қаторига

Ўпка артерияси тромбоемболияси билан касалланиш мавсумга қараб баҳоланганда, ўпка артерияси тромбоемболиясининг энг юқори кўрсаткичи баҳорда кузатилди. Баҳор ва ёз ойларида ўпка артерияси тромбоемболиясининг ривожланиш эҳтимоли эркаклар ва аёллар ўртасида деярли бир хил тарқалади. Аммо, кузда эркакларда аёлларга қараганда ўпка артерияси тромбоемболияси хавфи 2 баробардан кўпроққа ошади; киш даври эркакларга нисбатан аёлларда энг хавфлидир ($n < 0.05$). Касалликни симптомсиз шакллари кўп учрайди. Н. Vounameaux (2009 й.) фикрича, 1000 веноз тромбозлардан фақатгина 100 таси қандайдир бир ўзига хос клиник белги намоён қилади; улардан 60 беморда ЎАТЭ ривожланади, фақат у 10та ҳолатда клиник намоён бўлади [6].

ЎАТЭнинг аҳоли орасида тарқалишига этник мансублик, ёш, жинс, хавф омиллари таъсир қилади. Кўпчилик ҳолларда аутопсияда фақатгина ўпка артерияларини диққат билан текшириладиган бўлсагина тромб ёки ЎАТЭдан кейинги белгаларни топиш мумкин [4,6].

Юқорида келтирилган сабаблар бўйича касалликнинг умумий частотасини аниқлаш қийин, беморлар ичида касалликнинг тарқалганлигини фақатгина аниқ хавф омилларига таяниб қўйишимиз мумкин[1,2].

Ўпка артерияси тромбоемболияси ривожланишидаги хавф омиллари узоқ вақт давомида ҳаракатсиз ҳолатда бўлиш (ётоқ режими, тез тез доимий самолётларда учиб, сафарга чиқиш, қўл оёқлар парези); қон оқимининг секинлашуви ва веноз димланишлари билан кечадиган сурункали юрак-томир ва нафас етишмовчиликлари; кўп миқдорда диуретиклар қабул қилиш(кўп миқдорда суюқлик йўқотилиши дегидратацияга, қон ивиши ва гематокритнинг ошишига олиб келади); хавфли ўсмалардан – гемабластозларнинг баъзи турларида, чин полицитемияларда(қон таркибида эритроцит ва тромбоцитларнинг кўп бўлиши уларнинг гиперагрегацияси ва тромб ҳосил бўлишига олиб келади); баъзи бир дори препаратларин узоқ вақт давомида қабул қилиш(орал контрацептивлар, ўрин босувчи гармонотерапиялар), қон ивишини оширади; варикоз касалликлар(қўл оёқ веналарининг варикоз кенгайганида веноз қоннинг димланишига ва тромб ҳосил бўлишига шароит туғилади); гомеостаз ва моддалар алмашинувининг бузилиши (гиперлипидемия, гиперпротеинемия, семириш, қандли диабет, тромбофилия); жарроҳлик операциялари ва томир ичи инвазив муолажалари(йирик веналарга марказий катетр қўйиш); артериал гипертензия, димланишли юрак етишмовчилиги, инсультлар, инфарктлар; орқа миyaning жароҳатлари, йирик суякларнинг синишлари; химиотерапиялар; ҳомиладорлик, туғиш, туғуруқдан кейинги ҳолатлар; чекиш, қари ёшдагилар ва ҳакозолар[3,5].

Ўпка артерияси тромбоемболиясининг ривожланиши мумкин бўлган манбани излаш учун ушбу касалликнинг бир нечта хавф омиллари баҳоланади ва эмбол ривожланиши мумкин бўлган хавфли жойларни аниқлаш учун бир қатор қўшимча тадқиқотлар ўтказилган. Оёқ веналарнинг варикоз касаллиги 27та (21,9%) беморда, жарроҳлик муолажалари 76та (59,4%) беморда, анамнезида ўпка артерияси тромбоемболияси аниқланган 12та (9,3%) беморда, турли хил этиологияли жароҳатлар 13та (10,1%) беморда кузатилган. Бундан ташқари, бошқа ҳолатлар таҳлил қилинганда, уларнинг аксарияти,

адабиётларга кўра, мустақил хавф омиллари ҳисобланади. Улар орасида семизлик 16 субъектда (12,5%), ЮИК (инфарктдан кейинги кардиосклероз) - 22 (17,2%) ва ритм бузилиши билан бўлган ЮИК-13 (10,1%) ҳолатларда аниқланган. Ўпка артерияси тромбоземболияси ривожланишида хавф омиллари сифатида сурункали юрак етишмовчилигига алоҳида эътибор қаратилади. Олинган маълумотларга кўра юракнинг сурункали етишмовчилиги(ЮСЕ) 98та (76,6%) беморда аниқланган. Жинси ва ёшини ҳисобга олган ҳолдаги этиологик омиллар бўйича ўтказилган таҳлилларда оёқ веналарининг варикоз касаллиги иккала гуруҳда ҳам энг кўп учрайдиган хавф омилдир. Аёлларда эркакларга қараганда кўпроқ жарроҳлик амалиётлари қилинган. Шу билан бирга, юрак ишемик касалликлари (инфарктдан кейинги кардиосклероз) белгилари ва жароҳатланишлар эркакларда кўпроқ қайд этилган ($n < 0.05$). 60 ёшдан ошган гуруҳда систолик дисфункция ва юрак ишемик касалликлари белгилари (инфарктдан кейинги кардиосклероз ва титрок аритмияси билан асоратланган юрак ишемик касаллиги(ЮИК)) тез-тез учраши ($p < 0.05$) кузатилади. Беморларнинг ярмидан кўпида (52,2%) бир нечта хавф омилларини қўшилиб келиши аниқланади[3,7]

Мақсад. Ўпка артериясининг ривожланишига сабаб бўлувчи хавф омилларининг эрта аниқлаш чоралар самарадорлигини ошириш.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. РИОваРИАТМ Патоморфология бўлимида 2001 йилдан 2018 йилгача муддатда аутопсия қилинган 287 мурда маълумотлари ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, ўпка артерияси тромбоземболияси белгиларини клиник-морфологик таққослаш шуни кўрсатдики, биз ўрганган бевосита беморларнинг ўлимига сабаб бўлган ўпка артерияси тромбоземболиясидан ўлган 98 та (асосий гуруҳ) мурданинг аутопсия маълумотлари ва касаллик тарихларини ретроспектив ўрганиш орқали тўлақонли таҳлил этилди. Мурдаларнинг аутопсия маълумотлари ва касаллик тарихларидан олинган маълумотлардан фойдаланган ҳолда баҳоланади. Тадқиқотга олинганлар ичида аёллар 76(59,4%) нафар, эркаклар - 52 (40,6%) нафарни ташкил қилди. Жинс асосида таққослашда сезиларли фарқларга эришилди ($n < 0.05$), яъни аёлларда ўпка артерияси тромбоземболиясидан ўлим ҳолати кўп кузатилган. Бундан ташқари, асосан 60 ёшдан ошган беморларда хавфли ўсма касалликларида асорат сифатида ривожланган ўпка артерияси тромбоземболиясидан ўлим ($n < 0.05$) ҳолатлари кўп учраган (60 ёшгача 36 киши вафот этган бўлса, 60 ёшдан ошганлар орасида 62 нафар бемор асорат сифатида ривожланган ўпка артерияси тромбоземболиясидан вафот этган).

Аутопсияда олинган маълумотлар бўйича жинсидан қатъий назар, ўпка артериялари тромбоземболиясидан ўлим ҳолатлари кузатилиб, тромбозем-боллар ўпка артерияларининг турли қисмларида жойлашганлиги аниқланди. Оёқ вена томирлари тромбофлебитининг клиник белгилари-19,6% беморларда кузатилади. Эркакларда ($n < 0,05$) тез-тез инфарктли зотилжам белгилари ва оёқ томирлари тромбофлебитининг клиник белгилари кўпроқ учрайди. 60 ёшдан ошган одамларда клиник симптомларни таққослаганда нафас қисиши, кўкрак қафасида оғриқ, юрак уриши, умумий ҳолсизлик, тромбофлебитнинг клиник белгилари кўпроқ учрайди, 60 ёшгача бўлган беморларда йўтал ва қон туфлаш кўпроқ қайд этилди, аммо фарқлар унчалик катта эмас. Кўпгина мурдаларда ўтказилган аутопсия ва ретроспектив таҳлил натижасига кўра 106(82,6%) та мурдада тромбоземболик асоратларнинг хавф омилларини аниқлашга ёрдам берди. Беморларнинг ярмидан кўпида 72 (73,5%) та мурдада бир нечта хавф омилларининг борлиги аниқланди. Жумладан, сурункали гепатит 18 (18,3%); артериал гипертония 8 (8,2%); қандли диабет 5 (5,1%);

семизлик 9 (9,2%); сурункали бронхит 6 (6,1%); оёқ веналарининг варикоз кенгайиши 7 (7,1%); коронарокардиосклероз 9 (9,2%); юрак ишемик касаллиги 4 (4,1%); атеросклероз 6 (6,1%)ни ташкил қилди. Келтирилган бу маълумотлар қуйидаги 1 жадвалда ўз аксини топган.

1 -жадвал.

Аниқланган хавф омилларига боғлиқ ривожланган ўлим ҳолатларининг ёш бўйича тақсимланиши ва ўлим сабабларига кўра учраш частотаси.

		Асосий ўлим сабаби ЎАТЭ (n - 98)	Бошқа сабабдан ўлим ҳолатлари (n-30)
Ёш	Ўртача (SD)	57,8 ± 3,5	56,6 ± 3,5
30-40 ёш	n (%)	3(3,0%)	10(33,3%)
41-50 ёш	n (%)	23(23,5%)	10(33,3%)
51-65 ёш	n (%)	30 (30,6%)	6(20,0%)
66 ёш ва ундан катталар	n (%)	42 (42,9%)	4(13,4%)
Сурункали гепатит	n (%)	18 (18,3%)	7(23,3%)
Артериал гипертензия	n (%)	8 (8,2%)	5(16,7%)
Қандли диабет	n (%)	5 (5,1%)	3(10,0%)
Семизлик	n (%)	9 (9,2%)	5(16,7%)
Сурункали бронхит	n (%)	6 (6,1%)	2(6,7%)
Оёқ веналарининг варикоз кенгайиши	n (%)	7 (7,1%)	2(6,7%)
Коронарокардиосклероз	n (%)	9 (9,2%)	5(16,7) %
ЮИК	(%)	4 (4,1%)	5(16,7%)
Атеросклероз	(%)	6 (6,1%)	4(13,3%)

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ўпка артерияси тромбоземболияси ривожланиш хавфи бемор ёши ўтган сайин учраш частотаси ҳам ошиб борар экан, бундан ташқари ЎАТЭдан ўлган 98 мурдадан олинган аутопсия материалларини таҳлили шуни кўрсатадики, хавф омиллари 72(56,25%) мурдада турли кўринишларда учраши аниқланди.

1-расм. Хавф омилларига боғлиқ равишда ўлимга олиб келувчи асоратларнинг учраш частотаси (сонларда).

Шундай қилиб, ўпка артерияси тромбоземболияси ривожланиши хавфи бўлган беморларда операциядан кейинги пайтларда қон реалогиясидаги АЧТВ ва МНОларни ўз вақтида текшириб туриш ижобий натижаларга олиб келади. Муҳим таркибий ва функционал параметрларнинг динамикасини баҳолашда бу усулларнинг асосий ўрни борлигини таъкидлаб ўтишимиз керак.

Ўпка артерияси тромбоземболияси ривожланиш манбаларини диагностик қидириб, топиш масаласи ҳозирги кунгача долзарб муаммо бўлиб келмоқда. Албатта, веноз тромбознинг мавжудлиги ўпка артерияси тромбоземболиясининг тўғридан-тўғри тасдиғи эмас, аммо унинг бундай беморларда аниқланиши даволаш ва диагностика чораларига сезиларли таъсир қилади. Тадқиқот натижаларига кўра, текширилган беморларнинг деярли ярмида (63,6%) оёқ веналарининг томир тромбози белгилари аниқланган, шулардан 75,8% тромботик массаларни тўғридан-тўғри визуализация қилишган, уларнинг 48,4% гемодинамик бузилишлар билан кечган. Шуни таъкидлаш керакки, ултратовуш текширувига кўра қон лаҳталарининг аксарияти қуюқлашган, бу ўпка артерияси тромбоземболиясининг ривожланиши нуқтаи назардан энг қулай шароитдир.

Шундай қилиб, ўпка артерияси тромбоземболиясининг энг кенг тарқалган манбаи бўлган, веноз тромбознинг проксимал шакли юқори маълумотга эга бўлганлиги сабабли оёқ вена томирларнинг ултратовуш текшируви ўпка эмболиясига шубҳа бўлган беморларда биринчи босқичларни ўрганиш ролини талаб қилиши мумкин. Жарроҳлик текширувида 26,1% беморларда, жинси ва ёшидан қатъи назар, ўпка артерияларидан бирига, кўпинча ўнг томонида тромб мавжудлиги қайд этилган. 79,1% да тромб ўпка артериясининг кичик ва сегментар шохчаларида аниқланди. 87% беморларда эса иккала ўпканинг артерияларига бир вақтнинг ўзида тромб тикилиши қайд этилди; 11,5% ҳолларда - фақат ўнг ўпка артериясининг майда шохларига тикилиш ҳолатлари аниқланди, 6,7% ҳолатларда - фақат чап ўпка артериясининг майда шохларига тикилиш ҳолатлари аниқланди.

Бизнинг тадқиқотларимизда ўпка артерияси тромбоземболиясининг сабаблари ичида 6,1% ҳолатларда ҳар хил локализацияли хавфли ўсмалардаги гематологик паранеопластик жараёнлар 4,7%ни ташкил қилди.

2 жадвал.

Хавф омилларидаги гематологик неопластик жараёнлар тақсимланиши.

№	Гематокрит кўрсаткичлари	ПТИ	Рекальцификация вақти (дақиқа)	Фибриноген А (г/л)	Фибриноген В	Тромбогест	Гематокрит
	Хавф омиллари						
1	Сурункали гепатит	86-95%	70-78	3,15-4,5	(-)	V	36%
2	Семизлик	84-95%	72-75	3,20-4,5	(-)	V	34-36%
3	Сурункали бронхит	86-108%	68-72	3,6-6.3	(+)	VI	35%
4	Қандли диабет	95-98%	70-72	4,5-4,8	(-)	IV	31%
5	Оёқ веналарининг варикоз кенгайиши	86-90%	71-76	3,15-3,26	(-)	IV	43%

6	Коронарокардиосклероз	95-98%	75-78	3,6-4,5	(-)	VI	42%
7	ЮИК	95-90%	75-78	3,5-4,5	(-)	VI	42%
8	Артериал гипертония	95-108%	70-78	3,2-4,5	(-)	V	36%
9	Атеросклероз	86-98%	75-78	3,6-4,5	(-)	VI	43%

Келитириб ўтилган бу жадвалдан шу нарса маълум бўладики, гематокрит кўрсаткичлари(ПТИ, рекальцификация вакти, Фибриноген А ва Фибриноген В, тромботест ҳамда гематокрит)нинг ўзгариш ҳолатлари асосан тўғри ичак, ўпка, меъда, меъда ости беши, жигар, бачадон, тухумдон, простата безлари аденокарциномалари ва ясси хужайрали саратонларининг G-1, G-2, G-3 турларида; сийдик пуфаги ўзгарувчан хужайрали саратонларида кўп кузатилиб, айнан ўпка артериялари тромбоэмболиялари ривожланиши учун шароит яратиши маълум бўлди.. Хавфли ўсма касалликларида ёндош касалликлар сифатида кузатиладиган сурункали гепатит, артериал гипертония, қандли диабет, семизлик, сурункали бронхит, оёқ веналарининг варикоз кенгайиши, коронарокардиосклероз, юрак ишемик касаллиги, атеросклероз касалликлари асосий ўпка артериялари тромбоэмболиялари ривожланишидаги хавф омиллари эканлиги аниқланди.

Бевосита ўпка артерияси тромбоэмболияси ривожланишига хавф туғдирувчи саратон касалликлари орасида кенг тарқалганлари аденокарциномалар, ясси хужайрали саратон, ўзгарувчан хужайрали ўсмалардир. Бу ўсмалар кўпчилик ҳолатларда ўпкада, ошқозонда, тўғри ичакда, бачадонда, анал каналларида кузатилаётган экан. Ушбу аъзолардаги саратон касаллигидан кейин ўпка артерияси тромбоэмболиясининг кўп учрашига сабаб уларнинг анатомик ва гистологик тузилишидаги ўзига хосликлари, артерия ва вена қон томирлар ангиоархитектоникуси, операциядан кейинги иммобилизация ҳолатлари, кам ҳаракатликлар, булардан ташқари яна юқорида санаб ўтилган саратон касалликларида қон реалогик хусусиятларини ўзгариши, қон ивиш ва ивишига қарши тизимнинг бузилиши, айниқса жигар касалликларидан сурункали гепатитлар, II-III даражали семизликлар олиб келади.

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, биз олиб борган илмий тадқиқотимиз доирасида олинган макроскопик ва микроскопик ҳамда гемостатик ўзгаришлар маълумоантларига таяниб, хавфли ўсма касалликларида асоратланган ўАТЭсидан ўлим ҳолатларини олдини олиш мақсадида авваломбор жарроҳлик амалиётидан кейинги даврларда албатта қон реалогиясини яхшиловчи даво муолажаларига, бундан ташқари, хавфли ўсма касаллиги бўлган беморларда даво сифатида фойдаланиладиган химия терапия ва нур терапияларида юзага келадиган қондаги реалогик ўзгаришларни ҳамда сурункали гепатит, семизлик, қандли диабет каби хавф омилларига алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Мельник М.В., Санодзе И.Д., Сиротина И.Л., Шилов А.М. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии: патофизиология, клиника, диагностика, лечение. РМЖ 2003 г, том 11, № 9
2. Матюшенко А.А. Тромбоэмболия легочных артерий как общемедицинская проблема. РМЖ, 1999 г, том 7, № 13
3. Рожков В.О. Успешное лечение тромбоэмболии ствола легочной артерии // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2005. - № 6. - С. 66-68.

4. Соменова О.В. (2010) Тромботические осложнения и их профилактика у больных со злокачественными новообразованиями. Урология сегодня
5. Явелов И.С. Профилактика тромбоза глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии лёгочной артерии у нехирургических больных // Сердце. -2005. Т.2, № 4. - С. 177-184
6. Bern M.M., Lokich J.J., Wallach S.R. et al. (1990) Very low doses of warfarin can prevent thrombosis in central venous catheters: a randomized prospective trial. Ann. Intern. Med., 112: 423–428
7. Comparison of a low molecular weight heparin and unfractionated heparin for the prevention of deep vein thrombosis in patients undergoing abdominal surgery: the European Fraxiparin Study (EFS) Group. Br. J. Surg. 1988; 75: 1058–1063..
8. Clarke-Pearson D.L., Dodge R.K., Synan I. et al. (2003) Venous thromboembolism prophylaxis: patients at high risk to fail intermittent pneumatic compression. Obstet .Gynecol., 101: 157–163]..